

SISTEMAS DE REPRESENTACION: TEXTO, FIGURA, OBJETO, IMAGEN, ESPACIO Y LUZ

Prof. Dr. Leandro Madrazo (*madrazo@salleURL.edu*)

E.T.S. de Arquitectura La Salle

Area: Ideación y Tecnología

La représentation, contrairement à la signification étymologique du mot, car il faut bien emprunter les mots au sens commun, ne représente pas, ne reflète pas un objet et un sujet qui existeraient sans elle: elle est l'objet et le sujet, elle est la réalité même. La représentation est l'être et l'être est la représentation.

Octave Hamelin: *Essai sur les éléments principaux de la représentation*. Presses Universitaires de France, Paris, 1952; p. 279.

El propósito de esta ponencia es dar a conocer la filosofía, el contenido y los resultados del curso SDR, Sistemas de Representación, (<http://www.salleurl.edu/sdr>) que se ha iniciado en la E.T.S. de Arquitectura La Salle, Barcelona, durante el curso 1999/00.

En la enseñanza de la arquitectura y la ingeniería, la expresión Sistemas de Representación ha sido empleada para designar el conjunto de sistemas de proyección geométrica, como pueden ser el diédrico, axonométrico o cónico. En este curso, conferimos a esta expresión un significado más amplio: un sistema de representación es un conjunto de abstracciones (gráficas o textuales, simbólicas o figurativas) con las que concebimos y percibimos la realidad de los objetos materiales e intelectuales.

Los sistemas de representación que se abordan a lo largo del curso son seis: texto, figura, objeto, imagen, espacio y luz. Entendemos que cada uno de estos sistemas condiciona de una determinada manera nuestro conocimiento de la realidad.¹

El arte moderno y la representación

El arte de las vanguardias europeas de principios del siglo veinte, constituye una referencia fundamental para este curso. El nacimiento del arte moderno está estrechamente ligado a la búsqueda de nuevas formas de representación. Así, la representación objetiva y unificada del espacio de la perspectiva renacentista fue sustituida por una representación subjetiva y fragmentada, formada a partir de la yuxtaposición de diversos puntos de vista. Asimismo, se investigaron las posibilidades estéticas inherentes a la tecnología de la época, como la fotografía y el cine. Estos cambios en las formas de representación no fueron sólo estéticos sino también epistemológicos: no es que la realidad se representase de otra manera, sino que una nueva concepción de la realidad se manifestaba a través del arte.

¹ La diferenciación entre estos seis sistemas tiene un objetivo exclusivamente pedagógico. En cualquier proceso cognitivo, todos estos sistemas están presentes simultáneamente. Considérese, por ejemplo, la lectura de un **texto** (conceptualmente, un sistema de signos), compuesto de caracteres **figurativos**, que representan **objetos** (del mundo real o conceptual), cuya **imagen** está presente en nuestra mente; caracteres dispuestos dentro de los límites del **espacio** del papel y que sólo la **luz** hace visibles.

En esta búsqueda de nuevas formas de expresión, los artistas de la vanguardia consideraban necesario eliminar las barreras que separaban las formas artísticas tradicionales, v.g. la pintura, la escultura y la arquitectura. El artista moderno no crea dentro de los límites de una disciplina determinada.² Su campo de acción es la representación misma, entendida ésta como el territorio común a todas las artes, tanto las tradicionales como las nacidas a partir de las nuevas técnicas.

En sintonía con el espíritu de las vanguardias, en este curso pretendemos integrar la tecnología de nuestra época -el ordenador, principalmente- en la creación artística. Esto conlleva descubrir las posibilidades estéticas y las formas de conceptualizar el proceso creativo inherentes al ordenador.

Objetivos pedagógicos

Un objetivo básico del curso es conseguir que el alumno aprenda a pensar y crear, a comunicar y expresar ideas con el ordenador. Consideramos el ordenador como un medio y no un fin: nuestro objetivo no es enseñar a utilizar programas sino aprender arquitectura utilizando medios informáticos. Aunque el ordenador juega un papel fundamental en el curso, empleamos además otras técnicas: dibujos y maquetas, fotografía y vídeo. Pretendemos que el alumno domine las diversas técnicas de representación, y que a partir de ese conocimiento, sea capaz de elegir la más apropiada para expresar una idea, para desarrollar un concepto.

La relación entre idea y representación deviene, por tanto, un tema clave en el curso. La identidad entre idea y representación se pone de manifiesto cuando se quiere expresar una misma idea con formas de representación distintas. Si la idea y la representación forman una identidad, un cambio en la representación obliga necesariamente a replantearse la idea misma. Este proceso de traducción entre diversas formas de representación se lleva a cabo de diversas maneras: por ejemplo, representando un texto en una página web o creando un objeto tridimensional con un modelo digital y con una maqueta.

Metodología: temas y ejercicios

El curso se desarrolla simultáneamente en tres niveles:

1. *Conceptual*, mediante clases teóricas en las que se explican los significados de la representación en relación a cada uno de los seis sistemas. Los temas se abordan desde una perspectiva interdisciplinar, que permite establecer relaciones entre la arquitectura, gestaltung, estética, lingüística, filosofía y computación. (Figura 1)
2. *Instrumental*, dedicado a la transmisión del conocimiento necesario para utilizar una serie de programas básicos: procesamiento de textos e imágenes, publicación en el web, dibujo y modelado, animación y renderings.
3. *Creativo*, en el que el alumno explora de manera activa el marco teórico propuesto. A la dimensión individual de la creatividad hay que añadir la dimensión colectiva que resulta

² Lissitzky, por ejemplo, fue **-simultáneamente-** pintor, escultor, arquitecto, fotógrafo y diseñador gráfico. Su actividad creadora transcendía los límites establecidos. De ahí su necesidad de acuñar nuevos nombres para designar sus creaciones: un *proun*, por ejemplo, es indistintamente pintura, escultura y arquitectura.

de la utilización del entorno educativo en Internet -NETWORKING- que hemos creado para llevar a cabo este curso (Figuras 5-11).

Figura 1. NIVEL CONCEPTUAL. Tema OBJETO, dedicado a los lenguajes formales en el arte de las vanguardias: la línea, el plano y el sólido. Las ideas se explican con párrafos concisos. Los conceptos clave están vinculados a otros documentos que contienen una explicación detallada de los mismos.

Hasta el momento de escribir esta ponencia, hemos impartido tres de los seis temas previstos (texto, figura y objeto) cuyo contenido y resultados exponemos a continuación.

Tema TEXTO

En el tema TEXTO, se han debatido cuestiones relacionadas con la estructura del texto y su representación como hipertexto, el signo lingüístico y la relación entre lenguaje y realidad, así como la diferencia entre connotación y denotación. Asimismo, se han abordado cuestiones relacionadas con el diseño gráfico y de interfaces, y la comunicación visual.

En el plano instrumental, se ha introducido a los alumnos al lenguaje HTML y al diseño de páginas web.

El ejercicio ha consistido en el análisis e interpretación de cinco manifiestos de las vanguardias, escritos por Henry van de Velde, Walter Gropius, Theo van Doesburg, Mies van der Rohe y Le Corbusier (Figura 2).

Figura 2. EJERCICIO TEXTO. Antonio Valverde Pérez. El texto original de Van de Velde se descompone en signos lingüísticos y gráficos. La reconstrucción del contenido se lleva a cabo de manera interactiva, moviendo el cursor sobre la pantalla: los fragmentos se combinan de manera diferente al original dando lugar a lecturas alternativas.

Tema FIGURA

En el tema FIGURA se ha tratado sobre la evolución de la figuración a la abstracción en la pintura de De Stijl, la diferencia entre arte abstracto y arte concreto, el significado de sinestesia en relación a la obra de Mondrian, las diferencias entre los lenguajes pictóricos de Mondrian y Klee, y la sistematización en la pintura de Lohse.

En el aspecto instrumental, los alumnos han utilizado el programa Photoshop y han creado GIF animados.

El ejercicio ha constado de dos partes: 1. Explicación de las normas de composición de una obra del pintor suizo Richard Paul Lohse. 2. Creación de una composición y desarrollo sistemático de una serie de variaciones (Figura 3).

Figura 3. EJERCICIO FIGURA. Antonio Valverde Pérez. Composiciones generadas a partir de un sistema formal concebido a partir de la interpretación de las obras de Richard Paul Lohse.

Tema OBJETO

El tema OBJETO se ha dedicado a los lenguajes formales que caracterizan los objetos tridimensionales del arte de las vanguardias: el lenguaje de la línea, el plano y el sólido. Al hilo de las explicaciones de estas obras, se han abordado cuestiones referentes a la relación entre forma y espacio, masa y gravedad, escala, y procesos de generación formal.

Desde el punto de vista instrumental, se han utilizado los programas AutoCAD y 3DStudioMax para modelado en tres dimensiones y animación.

El ejercicio se ha dividido en tres partes, cada una dedicada a explorar un lenguaje formal. Para el lenguaje de la línea y el plano, cada alumno ha creado un objeto tridimensional y lo ha presentado con una serie de vistas y animaciones (Figura 4). El ejercicio sobre el lenguaje del sólido ha sido desarrollado de manera colectiva por todos los alumnos del curso, utilizando un entorno web especialmente concebido para realizar este ejercicio.

Figura 4. EJERCICIO OBJETO: LINEA. Mercé Griño Boix. Líneas enlazadas en el espacio. La idea de movimiento se hace patente de dos maneras distintas: explícitamente, con la animación que muestra la interacción entre los dos sistemas de líneas; implícitamente, con la forma ondulada de las líneas.

NETWORKING: creatividad en Internet

Internet juega un papel fundamental en el curso. El contenido teórico, los tutoriales de los programas y los ejercicios de los alumnos se encuentran en el web site. Sin embargo, la faceta más interesante de Internet es la posibilidad que ofrece de desarrollar los ejercicios de forma participativa. Para ello, hemos creado un entorno educativo, denominado NETWORKING, especialmente adaptado a cada uno de los seis temas. En el entorno NETWORKING: OBJETO [LÍNEA] (<http://www.salleURL.edu/sdr/neworking/objeto/>), por ejemplo, cada alumno participa en el desarrollo del trabajo de otro, añadiendo nuevas vistas a un objeto existente (Figura 6). Asimismo, los alumnos pueden establecer relaciones entre los distintos ejercicios, asociando conceptos a los objetos creados por otros alumnos (Figura 7) y creando grupos de objetos con características comunes (Figura 8).

Figura 7. ASOCIAR CONCEPTO. En el entorno ASOCIAR, los conceptos claves existentes pueden asociarse a un objeto. Cada concepto clave puede ser definido de varias maneras, de acuerdo con la interpretación de cada alumno.

Figura 8. AGRUPAR OBJETOS. El entorno RELACIONAR permite crear grupos de objetos que comparten algún tipo de atributo, según el criterio de cada alumno. Para crear un grupo basta arrastrar los iconos situados en la ventana central hasta la franja inferior.

En el tema OBJETO: [SÓLIDO], los objetos han sido creados colectivamente por toda la clase a lo largo de un proceso dividido en cuatro etapas, cada una de ellas limitada a 2-3 días de trabajo. En el ejercicio participaron cuarenta alumnos, divididos en cuatro grupos. (Figuras 9-11)

El propósito del ejercicio no es tanto crear un objeto como reflexionar sobre su proceso de desarrollo. El proceso comienza con la definición de un conjunto de reglas de transformación (Figura 9). El alumno elige e interpreta una regla que aplica en una etapa. Además de las reglas, otros aspectos influyen en el desarrollo del proceso: cambios en el punto de vista, modificaciones en el color del objeto y del fondo, y metáforas que inducen a entender el objeto de una determinada manera.

Figura 9. PRIMERA ETAPA. Las reglas han sido definidas por los alumnos. El proceso de desarrollo comienza a partir de un cubo. Los alumnos de un grupo proponen cada uno de ellos una transformación del cubo, a partir de la interpretación de una de las reglas definidas previamente. La imagen del objeto transformado se acompaña de una breve explicación, en la que el alumno describe su interpretación del objeto y la transformación que ha experimentado el mismo.

Figura 10. TERCERA ETAPA. En la tercera etapa, algunas líneas de desarrollo continúan mientras otras ya han sido descartadas. Los alumnos eligen libremente los objetos sobre los que quieren seguir trabajando, en función del atractivo, interés o grado de inteligibilidad que tengan para ellos el objeto en sí su proceso de desarrollo. . La estructura de árbol se genera dinámicamente a partir de la información recogida en la base de datos.

Figura 11. DESARROLLO DEL OBJETO. Vista retrospectiva de las distintas fases de desarrollo de un objeto. Esta forma de representación permite analizar la coherencia del proceso.

El entorno NETWORKING va más allá de la pura inclusión de contenidos en páginas web. Más bien, se trata de utilizar Internet como soporte de un proceso creativo, basado en la interrelación y la asociación de ideas e imágenes. Utilizado de esta manera, un entorno web puede convertirse en un medio eficaz para el aprendizaje de una determinada lógica de diseño.³

Conclusiones

La característica fundamental que define al curso Sistemas de Representación es la interdisciplinariedad. Entorno al concepto de representación, pretendemos crear un marco teórico que rebase los límites establecidos entre asignaturas y entre disciplinas. Más que acotar un territorio, nuestro objetivo es generar una dinámica de relaciones. En contraposición a una enseñanza orientada hacia la sistematización de contenidos y el establecimiento de un cuerpo de doctrina, la filosofía que inspira este curso es abierta y dinámica.

Creemos que esta filosofía concuerda con algunas tendencias que se perciben en el mundo académico contemporáneo, que rechazan la especialización que ha caracterizado la enseñanza universitaria de las últimas décadas, y fomentan en su lugar la inter/multidisciplinariedad como la manera más adecuada para la adquisición y generación de conocimiento.

Agradecimientos

El entorno NETWORKING ha sido programado por Francesc Duran y Jorge Jiménez, integrantes del grupo ARC de Ingeniería y Arquitectura La Salle. Gracias a su excelente labor, hemos podido desarrollar y utilizar el entorno NETWORKING aquí expuesto en el breve plazo de seis meses. Asimismo, quisiera resaltar el trabajo de seguimiento y crítica de los trabajos realizado por los arquitectos Fernando Burgos y Eduardo Hernández, que han colaborado en esta primera edición del curso.

³ En la Professur für Architektur und CAAD, ETH Zurich, se ha llevado a cabo una labor pionera en el desarrollo de entornos web para la enseñanza (U.Hirschberg, F. Wenz: "Phase (x) - Memetic Engineering for Architecture", ECAADE, Viena, September 1997; L. Madrazo: "Principia: Entwurf als Sprache", en G. Schmitt, *Architectura et Machina*, Vieweg Verlag, Braunschweig/Wiesbaden, 1993). A diferencia de los trabajos llevados a cabo previamente en Zurich, con el entorno NETWORKING buscamos, sobretodo, integrar la representación en Internet del proceso creativo en la dinámica de un grupo. Es decir, no entendemos Internet como un sistema autónomo, capaz de generar formas por sí mismo, sino como la representación de un proceso colectivo participado por un grupo de individuos quienes determinan con sus ideas el desarrollo del proceso y dan valor al mismo con la calidad y contenido de sus aportaciones. Por lo tanto, más que crear un sistema de generación formal, lo que nos interesa es que el alumno comprenda la lógica de un proceso a través de su representación en Internet y sea capaz de integrarla en su manera de pensar.